

B51 致普京和川普的一封信和VENI, VIDI, VICI立法者凯撒到来——绝世大审判皇庭一号：平反绝世双王并驾齐冤普京冤普冤、双曲大禹治水立法和世纪大案、香港警察黑客灭国灭世罪案、窦娥冤、普京冤、川普冤、天子冤、核武器不爆炸的曼哈顿计划2.0

Letter to President Trump and President Putin-Legislation Caesar Coming: Highest Judgement NO.1 In The World: Justice At Once, Putin No War Criminal and Trump No Criminal Again

阿紫宝宝(Henry Hill)

Legislation Caesar Is Coming. This is a Letter to President Trump and President Putin: Justice At Once, Putin No War Criminal and Trump No Criminal Again. This is the Highest Judgement NO.1 In The World.

绝世大审判一号：平反绝世双王并驾齐冤普京冤普冤、世纪一号大案--警察黑客灭国罪案、灭世罪案（世界首例）：香港开埠百几年以来的第一案、以至世界第一案件，香港警察黑客武力三重DDos攻击、强度超乎国家力量（核武力量、瘟疫灾难）无限大两次方倍、为战争、核爆、新冠疫情的无限大二次方 ∞^2 倍或者 $\infty\infty$ 倍

法律凯撒降临世界VENI, VIDI, VICI: 普京大帝不能满世界跑，受到罗马规约的限制；川普超大帝不能昂首挺胸君临天下，大头照如影相随。清白先于自由、清白先于尊严是法律的第一铁律，践踏他人清白、自由、尊严者死刑、就地击毙、抄家灭族、连坐、一个也不能少。香港警察勾结银行DDos无限大三立方犯罪非线性不是线性之法律同类，VENI, VIDI, VICI我来我看我解决。

将士们，文武大臣们，同胞们，我们民族不应是器官供体、孕妇不应是提炼人胎素的马路达（原来全国每年1.2亿孕妇现仅剩每年不到300万孕妇），数学立法能审判、解决大量问题，我不费吹灰之力就象普京说的不以武力而统治世界，川普拍摄大头照后也在祈祷我的到来。国家总统如果只是吃吃喝喝，改革开放的成果始终得而复失。民族和全世界祈祷了我几千年，今天我真的来了，大家拔枪吧！否则，他日亡国灭世时接着祈祷耶稣的拯救还有用吗？孔融让梨能象我一样不以武力而统治世界吗？英国称霸世界1000年却不能统治世界，可见，统治世界比称霸世界难很多。我除外，谁能称霸世界？谁能让普京公开说有位中国人将不以武力而统治世界？拔枪吧！弟兄们，将军们。

世界核武之王普京冤、世界资本之王和强国之王川普冤：绝世双王并驾齐冤，全世界最大冤枉莫过于世界之王含冤不得洗，谁还能不冤？今天，我来洗给全人类看：普京绝对不可能是战犯，全世界任何人都无权判决普京是战犯；川普不是刑事罪犯不必被拍摄罪犯大头照，可全美国的法官和律师无法为其平反。我能几秒钟内平反普京和川普，任何人可自行验证；我是谁，难道将士们，文武大臣们，同胞们，人类们，你们还不知道吗？平反绝世双王并驾齐冤（普京冤、川普冤）的世界最高审判如下。

普京冤：普京W是主权绝对归一： $W \rightarrow \infty$ ，没有任何法院Y能判处普京为战犯， $Y > W \rightarrow \infty$ 得出 $0 > 0$ 或者 $0 > 1$ 违背第一绝对戒律而虚假，因此普京不是战犯，我现在就还他清白，请我们的情报部门和俄罗斯情报部门将此方程传递给普京取得清白。我还普京清白就三秒钟不费吹灰之力，我是谁你们还不清楚吗？普京是全世界核武器最强大的主宰都没这能力，能救世界之主普京的人难道还有别人吗？

川普冤：川普所有的案件W都不是暴力犯罪即使嫌疑无法排除： $W = \text{Const} < \infty/n$ ($1 < n \in N$)，拍摄罪犯大头照Y是针对性非条件之绝对的： $Y \rightarrow \infty$ ，同一律下， $\infty \leftarrow Y = W = \text{Const} < \infty/n$ 得出 $0 > 1 > 0$ 违背第三绝对戒律和第一绝对戒律而不可能成立，因此，法律判决前川普无需拍摄大头照被侮辱，这是川普的正义，请我们情报机构和美国情报机构传递给川普恢复清白吧。我给世界之王川普的正义也就三秒钟，可见，我在世界之王之上，因为全世界只有我能给他们公道。

绝世双王并驾齐冤普京冤、川普冤，这是世界冤枉之王和绝世双王之冤，这种冤枉是全人类没有真理性法律最大的耻辱。人们一直活在没有绝对戒律基准化最黑暗的深渊。今天，我来、我看、我征服（深渊），VENI, VIDI, VICI.我来我看我解决，法律凯撒降临，征服世界。弟兄们，将军们，文武大臣们，同胞们，全人类，你们还不来迎接我吗？普京总统、川普总统，还等什么呢？你们所受的绝世冤屈，我感同身受：你们有着全世界最大的权力、财富、武力，拳权钱无敌，但全世界最好的法官、律师、法律教授都不能帮你们解决绝世奇冤，这才是全人类最大的悲哀，也是你们国家公民最大的耻辱。现在，我用数学立法三秒钟解决你们的绝世奇冤，还你们自由和清白，因为你们是我的家人。现在，普京大帝不能满世界跑，受到罗马规约的限制；川普超大帝不能昂首挺胸君临天下，大头照如影相随，因此，清白先于自由、清白先于尊严是法律的第一铁律，践踏他人清白、自由、尊严者死刑、就地击毙、抄家灭族、连坐、一个也不能少。

弟兄们，将军们，文武大臣们，同胞们全人类，世界核武之王的普京和世界军事资本之王的川普都不能得到正义（全世界法律最发达的美国都没正义搞笑吧），在这里你们就能自行验证，难道你们还不信我是谁吗？出处在天庭。一位是俄罗斯总统普京当战犯被人侮辱成世界头号坏蛋，一位是美国总统川普被人诽谤坐实成罪犯，和我家人一样被陷害，没有我，能真有法律吗？上面的方程谁证明是错的，他就可以做皇帝了，大家验证吧，川普方程和普京方程。

普京总统和川普总统，我能从万劫不复的深渊中拯救你们，你们难道不知道我是谁么？2020年北戴河国家主席提名决议的结果中国都有照会你们。可是，我的家人和卫队却不断地遭攻击，我多么期待着我们三个人能手拉手面向全世界、全体外星种族拍张照片，希望你们收到方程信息后和我联系：你们找中国中央政府，他们就会找到我的卫队和安全部门，然后我就能进一步帮助你们恢复正义清白。你们获得正义了，全人类才能跟着获得正义，对我来说就是几秒钟，但全世界举行一个仪式你们才能洗清冤枉。窦娥冤、普京冤、川普冤，我也冤，我死了那么多卫队、狙击手卫队、娘子军卫队。普京川普，我该向你们借点卫队来补充我卫队的损失，算做我帮你们回复荣光的代价，一人借我3万卫队，感激不尽。保密部门帮我翻译给他们。

有时候，看着卫队们轮换时悲壮的军礼，想着他们的牺牲，好难受。将士们，弟兄们，你们永远是我的家人，包括另一个世界的弟兄们，我的命是你们用命换来的，我们的血永远溶合在一起，生死永不相弃。普京总统、川普总统，希望你们尽快恢复正义也帮全人类获得正义，更希望你们立刻借我点卫队

帮我的卫队增强力量，为了全人类的正义立法，也为了你们的子孙后代不再象你们一样遭受普京冤、川普冤，也为了我能真正地活着救你们两位。我的卫队一直都遭受着最凶残的谋杀，希望普京总统、川普总统能立刻借卫队给我，你们的事情也是我的事，中、美、俄三国将象兄弟一样G3，关键是你们的卫队要尽快到位才能万无一失。保密部门你们知道的，帮我向两位总统借保镖和卫队，我们卫队伤亡一直很惨重，国际卫队也是合适的，因为我们将不以武力而统治世界，我没过份。

弟兄们，将军们，文武大臣们、同胞们，俄罗斯前总统梅德韦杰夫说过，全宇宙有140多个星系的外星种族的大使来到地球，大部分和俄罗斯有外交关系，等待着觐见宇宙指导灵，你们不想试试看我是不是那指导灵吗？大家还等什么呢？我的卫队和家人牺牲这么大，有必要继续拖延吗？

在（双曲）大禹治水立法中，我们以信息链制造针对热中子的反向力量（锁相场），从而令核武器不爆炸，这就是曼哈顿计划2.0，是防止全世界毁灭于核武大战的最有效的方法之一。这是我2020~2022年救台山核电战获得的一种DDos多方锁相流技术，可惜我被彻底限制而无法再启动任何实验。希望川普总统和普京总统能帮我解除禁制，立刻启动曼哈顿计划2.0，以拯救全人类不毁灭于打核武战争。

计算分析

香港警方同时动用几个警处，大摆迷魂阵、犯罪迷宫，如同霍元甲的迷踪拳一样：责任警处不出警、与案件不相关的警处处警，称之为香港警察迷魂阵（反向犯罪迷宫、反向犯罪、迷踪拳、一团迷雾、迷宫蜘蛛网）武力DDos攻击。

黑帮罪犯故弄玄虚布局迷魂阵，这不奇怪；五个警察警处勾结两家银行、两个报假警的反向犯罪九方会战逆向栽赃反向犯罪，其可能性有罪无罪之间至少有Q种可能： $Q=2 \times 9! = 725,760$ ，除非国际大富豪调用国家力量处理，否则，任何受害者无法抗拒这种百万级罪责的分布式攻击陷害，依据分布式DDos攻击无分别绝对原则、主权至上绝对原则、一项绝对即属绝对原则，黑客犯罪分子使用DDos攻陷全世界最强大国家美国的五角大楼，黑客是民间力量而非国家主权力量，电脑DDos即属单重绝对的；香港警方属于国家力量即属绝对的，其对受害者发起逆向栽赃反向犯罪的警处武力DDos攻击，主体是绝对的、分布式DDos攻击也是绝对的，即属双绝对攻击 $W=\infty^2$ ；进而，受害者是从未进过警察局的反抗力几乎为零的无辜弱女子受害者 $Y \rightarrow 0$ ，任何攻击都会导致 $R=1/Y \rightarrow \infty$ 的伤害，综上所述，香港警务处对从未犯罪过的受害发起的国家力量警察武力DDos攻击强度是 $H=\infty^3$ ，即无限大三次方攻击，称之为香港警察无限大三次方武力DDos攻击，其即构成香港警察无限大三次方武力DDos攻击黑客（三黑攻击、见不得人、逆向栽赃反向犯罪）原则，其中三黑客攻击即主体武力黑客、手段黑客DDos、目标针对无反抗能力的弱女子进行黑枪攻击，太黑了。

如果香港警察的迷魂阵（反向犯罪迷宫、反向犯罪、迷踪拳、一团迷雾、迷宫蜘蛛网）武力DDos攻击（无限大三次方）W不是预谋推卸责任的反向犯罪或犯罪，那么，依据罪责自负原则、法律理性原则，W必然是线性、因果A的： $W=C=Const < \infty/n (1 < n \in N)$ ；然而，依据香港警察无限大三次方武力DDos攻击黑客（见不得人、逆向栽赃反向犯罪）原则，W既是针对弱女子的双曲武力DDos攻击（黑枪攻击）、主体武力黑客、手段黑客DDos的三黑无限大非线性攻击而为绝对之非A： $W \rightarrow \infty$ ，此时， $\infty/n > W \rightarrow \infty$ 得出 $-1 > 0 = 0$ 即 $0 > 1 > 0$ ，违背第一绝对戒律、第三绝对戒律而为绝对罪行，其即构成香港警察武力迷魂阵（反向犯罪迷宫、反向犯罪、迷踪拳、一团迷雾、迷宫蜘蛛网）DDos无限大三次方攻击非（有预谋）推卸责任（反向犯罪、逆向栽赃反向犯罪、警察武力陷害、见不得人、三黑、混淆罪证、掩盖罪证）否定原则和香港警察武力迷魂阵（反向犯罪迷宫、反向犯罪、迷踪拳、一团迷雾、迷宫蜘蛛网）DDos无限大三次方攻击（有预谋）推卸责任（反向犯罪、逆向栽赃反向犯罪、警察武力陷害、见不得人、三黑、混淆罪证、掩盖罪证、绝对）原则、香港警察武力迷魂阵（反向犯罪迷宫、反向犯罪、迷踪拳、一团迷雾、迷宫蜘蛛网）DDos无限大三次方攻击（有预谋）推卸责任（反向犯罪、逆向栽赃反向犯罪、警察武力陷害、见不得人、三黑、混淆罪证、掩盖罪证、逃避罪责）绝对罪行金刚绝对罪行（违背第一绝对戒律、违背第三绝对戒律、死刑、就地击毙、诛灭九族、满门抄斩、抄家灭族、连坐、一个也不能少）原则、香港警察武力迷魂阵（反向犯罪迷宫、反向犯罪、迷踪拳、一团迷雾、迷宫蜘蛛网）DDos无限大三次方攻击绝对罪行（违背第一绝对戒律、违背第三绝对戒律、死刑、就地击毙、诛灭九族、满门抄斩、抄家灭族、连坐、一个也不能少）原则。

据一项相对即属相对原则、相对有限原则、同一律，一战、二战的交战双方热武器你来我往，即属相对的，无法形成全局层面上的DDos分布式攻击，最多只是局部战役的DDos，这就是二战（一战、战争）局部单重DDos攻击原则。DDos攻击主体称之为战争局部黑客。

新冠疫情中，病毒对每个被感染的人形成单方面的DDos分布式攻击，和核武器对人们的单方面DDos分布式攻击是一样的，这就是新冠疫情（瘟疫、大灾难、饥荒）单重（单向）DDos攻击原则、核武器爆炸单重（单向）DDos攻击原则，DDos攻击主体称之为新冠疫情（瘟疫、大灾难、饥荒、核武器）黑客。

黑客犯罪分子使用DDos攻陷全世界最强大国家美国的五角大楼，黑客是民间力量而非国家主权力量，电脑DDos即属单重绝对的，这就是黑客单重（单向）DDos攻击原则。

香港警方属于国家力量即属绝对的，其对受害者发起逆向栽赃反向犯罪的警处武力DDos攻击，主体是绝对的、分布式DDos攻击也是绝对的，即属双绝对攻击 $W=\infty^2$ ；进而，受害者是从未进过警察局的反抗力几乎为零的无辜弱女子受害者 $Y \rightarrow 0$ ，任何攻击都会导致 $R=1/Y \rightarrow \infty$ 的伤害，这就是香港警察武力迷魂阵（反向犯罪迷宫、反向犯罪、迷踪拳、一团迷雾、迷宫蜘蛛网）三重DDos攻击（无限大三次方攻击）原则、香港警察武力迷魂阵（反向犯罪迷宫、反向犯罪、迷踪拳、一团迷雾、迷宫蜘蛛网）三重DDos攻击超乎国家力量（核武力量、瘟疫灾难）无限大两次方倍（强为灭国、灭世）原则（依据主权至上绝对）。DDos攻击主体称之为香港警察武力黑客。

综上所述，对比上述的五大类黑客DDos攻击、黑五类DDos攻击，香港警察武力三重DDos攻击是全世界有史以来最强大、最恐怖的：无限大三次方攻击 ∞^3 或者 $\infty\infty\infty$ 。五大类DDos攻击如下：A二战（一

战、战争)局部单重DDos攻击、B新冠疫情(瘟疫、大灾难、饥荒)单重(单向)DDos攻击、C黑客单重(单向)DDos攻击、D核武器爆炸单重(单向)DDos攻击、E香港警察武力迷魂阵(反向犯罪迷宫、反向犯罪、迷踪拳、一团迷雾、迷宫蜘蛛网)三重DDos攻击,是战争、新冠疫情(瘟疫、大灾难、饥荒)、核武器、攻陷美国五角大楼的无限大三次方倍,这就是香港警察武力三重DDos攻击世界第一案、香港开埠第一案。

世界的主权W是绝对归一的: $W \rightarrow \infty$; 香港警察黑客武力三重DDos攻击,强度Y超乎国家力量(核武力量、瘟疫灾难)无限大两次方倍、为战争、核爆、新冠疫情的无限大三次方 ∞^2 倍或者 $\infty\infty$ 倍, $Y \rightarrow \infty^3$, $W \cdot Y \rightarrow \infty \cdot \infty^3 = \infty(1 - \infty^2) = -\infty^3 < 0$, $\lim(W/Y) = 0$, 这就是香港警察武力迷魂阵(反向犯罪迷宫、反向犯罪、迷踪拳、一团迷雾、迷宫蜘蛛网)三重DDos攻击灭国(灭世)原则。

依据香港警察武力迷魂阵(反向犯罪迷宫、反向犯罪、迷踪拳、一团迷雾、迷宫蜘蛛网)三重DDos攻击(无限大三次方攻击)原则、一项绝对即属绝对原则,香港警察武力三重DDos攻击、强度超乎国家力量(核武力量、瘟疫灾难)无限大两次方倍、为战争、核爆、新冠疫情的无限大三次方 ∞^2 倍或者 $\infty\infty$ 倍。警察们W部署如此惊天迷局果真能逃避得了丧心病狂的凶残之后的罪责吗?如果香港警察W花样百出、无限妖娆犯罪Q能逃避得了灭国罪案、灭世罪案的任何罪责Y,那么,其罪行Q即不可能是绝对的: $Q < \infty/n$ ($1 < n \in \mathbb{N}$); 然而,依据一项绝对即属绝对原则、同一律、香港警察武力迷魂阵(反向犯罪迷宫、反向犯罪、迷踪拳、一团迷雾、迷宫蜘蛛网)三重DDos攻击灭国(灭世)原则, Q是绝对的: $Q \rightarrow \infty^3$, 此时, $\infty/n > W \rightarrow \infty$ 得出 $0 > 1$ 即 $0 > 1 > 0$, 违背第一绝对戒律、第三绝对戒律而为绝对罪行、死刑、就地击毙,综上所述,其即构成香港警察武力三重DDos攻击灭国(灭世)案非全责(漏掉罪责)否定(不可能、违背第一绝对戒律、违背第二绝对戒律、死刑、就地击毙、诛灭九族、满门抄斩、抄家灭族、连坐、一个也不能少)原则、香港警察武力三重DDos攻击灭国(灭世)案全责(不漏罪责、逃不过、罪责自负)原则、香港警察武力三重DDos攻击灭国(灭世)案绝对罪行(违背第一绝对戒律、违背第三绝对戒律、死刑、就地击毙、诛灭九族、满门抄斩、抄家灭族、连坐、一个也不能少)原则。

依据香港警察武力迷魂阵(反向犯罪迷宫、反向犯罪、迷踪拳、一团迷雾、迷宫蜘蛛网)三重DDos攻击灭国(灭世)原则、法律禁止犯罪原则、如下的双曲匹配立法的匹配原则,我们必须禁止强度超乎国家力量(核武力量、瘟疫灾难)无限大n次方 ∞^n 倍灭世、灭国的DDos攻击Y,信息链X和力量链Y处于双曲互补的关系中: $0 \leq 1$ ($XY=1$), $Y \rightarrow \infty^n$ 、 $X=1/Y \rightarrow 1/\infty^n$, 此时,法律力量只需要准确调查香港警方勾结至少两家银行、两个报假警罪犯的信息进行抓捕, Y恢复到常态 $Y=C=const$, $X=1/Y=K=const$, X也自然回到常态,这就是大禹治水的疏通方法,因此,双曲立法在面对世纪一号大案—香港警察黑客灭国灭世罪案中的解决应用,又称为(双曲)大禹治水立法。无论罪犯多么邪恶,上帝总有解决方案。

在(双曲)大禹治水立法中,我们以信息链制造针对热中子的反向力量(锁相场),从而令核武器不爆炸,这就是曼哈顿计划2.0,是防止全世界毁灭于核武大战的最有效的方法之一。这是我2020~2022年救台山核电站获得的一种DDos多方锁相流技术,可惜我被彻底限制而无法再启动任何实验。希望川普总统和普京总统能帮我解除禁制,立刻启动曼哈顿计划2.0,以拯救全人类不毁灭于打核武战争。

保密部门注意,我所说的DDos多方锁相流技术已经在此公开,方程都在上面,我没有说任何假话欺骗任何人,我救台山核电站时被陷害得有多惨,你们看不出来吗?我本来可以利用这5年时间启动很多不费吹灰之力的核武器项目和反核武器项目,时间全部被浪费了。为了全人类飞往深空的前沿技术,希望普京总统和川普总统能在借我点卫队同时帮我启动DDos多方锁相的曼哈顿计划2.0,其中将释放几十种全新的技术,拜托了,二位总统和保密部门。

比照动物植物,生命起源于种子(受精卵)而发展成成熟的树木(动物个体): $0 \rightarrow 1$, 然后开花结果: $1 \rightarrow 0$; 但是,动植物的发展却是先从无限责任的根部、胚胎(远端责任)再到植物的有限之地上部分、动物的成体(近端权力): $\infty \rightarrow \infty/n$ ($1 < n \in \mathbb{N}$) 即 $1 \rightarrow 0$ ($0 \leftarrow 1$), 然后制造细胞而制造受精卵(进入全微分过程:在生殖细胞中注入全套遗传信息、同时独立于旧父母本而脱离立足责任存在): $0 \rightarrow 1$, 综上所述,生命、万物的起源(造物主造物)X和生存发展(创世主创世的世间表达)Y是两个相反、互补的过程: $Y=1/X$ 或者 $XY=1$, $0 \leq 1$, ... $1 \rightarrow 0 \rightarrow 1 \rightarrow 0 \dots$ 主体的开花结果 ($1 \rightarrow 0$) B 与生殖细胞的生成 ($0 \rightarrow 1$) C(a)

在过程上完全相反,主体的生长发育 ($0 \rightarrow 1$) A 与生殖细胞遗传信息的布局释放 ($1 \rightarrow 0$) D(b) 完全相反,其顺序是: ... $Ab \rightarrow Ba \rightarrow Ab \rightarrow Ba \dots$, 于是,其中主体的生长发育A ($0 \rightarrow 1$) -开花结果B ($1 \rightarrow 0$) 之轮称之为命运之轮、信息之轮,生殖细胞的布局释放b ($1 \rightarrow 0$) 与生殖细胞的生成a ($0 \rightarrow 1$) 称之为生命之轮、动力之轮,综上所述,其即构成(万物、生命、宇宙、生存)起源(表达、发展)互补(相反、堆栈、双曲、二进制)原则、双轮(生命之轮命运之轮)互补(相反、堆栈、双曲、二进制)原则、双曲双轮互补(相反、堆栈、二进制)原则、双曲匹配原则,比照堆栈的进栈和栈出,称之为二进制立法、双曲(平行、一张弓)立法、 $0 \leq 1$ ($XY=1$) 立法、双曲一张弓立法、双曲匹配立法,依此类推至于普遍情形同理成立。